

НОВОЕ КАЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО

Махмудбекова Г.У.

*Ташкентский фармацевтический институт,
старший преподаватель*

Аннотация. Статья посвящена ключевым аспектам и направлениям цифровой трансформации образования, рассматривает новые требования к профессиональным компетенциям учителя цифрового будущего в условиях цифровой трансформации образования, активного развития цифровых технологий.

Ключевые слова: *цифровые технологии, цифровая трансформация, образование, учитель будущего, цифровая грамотность, профессиональные дефициты, компетенции будущего, новые роли учителя.*

Abstract. The article is devoted to the key aspects and directions of the digital transformation of education, and examines the new requirements for the professional competencies of the teacher of the digital future in the context of the digital transformation of education and the active development of digital technologies.

Keywords: *digital technologies, digital transformation, education, teacher of the future, digital literacy, professional shortages, competencies of the future, new roles of teachers.*

Annotatsiya. Ushbu maqola ta’limda raqamli transformatsiyaning asosiy jihatlari va yo’nalishlarini o’rganadi hamda ta’limning raqamli transformatsiyasi va raqamli texnologiyalarning faol rivojlanishi sharoitida raqamli kelajak o’qituvchilarining kasbiy kompetensiyalariga qo’yiladigan yangi talablarni o’rganadi.

Kalit so’zlar: *raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, ta’lim, kelajak o’qituvchisi, raqamli savodxonlik, kasbiy kamchiliklar, kelajak kompetensiyalari, o’qituvchilarning yangi rollari.*

Традиционная ориентация на формирование предметных знаний и умений во всем мире заменяется новыми подходами, среди которых особенно важно создать условия для развития современных компетенций, навыков XXI века: критическое мышление и коллаборация, а также большой набор «жизненных» умений. При этом система образования должна быть нацелена на такие виды деятельности, которые будут необходимы для успешного труда и творческого развития в будущем. Соответственно и трансформация подходов к образовательному процессу должна заключаться в переходе от подготовки «под рабочее место» к представлению индивидуальных образовательных возможностей для всех участников образовательных отношений, от парадигмы фундаментального образования к парадигме

непрерывного образования «длинною всю жизнь». Мировые тренды с учетом современных вызовов предъявляют новые требования и к профессиональному развитию педагога, качеству его подготовки, тогда как структура и характер основных форм повышения квалификации остаются неизменными, а содержание таких программ не в полной мере соотносится с областями профессиональных дефицитов учителей. Значение педагогической профессии учителя в современной образовательной системе остается неизменным, но меняется его роль. Учитель должен обладать ключевыми профессиональными компетенциями, владеть актуальными образовательными технологиями, активно их использовать в образовательном процессе. При этом полноценной интеграции современного российского учителя в образовательную систему в настоящий момент препятствует ряд профессиональных дефицитов, среди которых очевидным является недостаточное владение цифровыми навыками. Результаты исследований цифровой грамотности педагогов позволили определить ключевое содержание структуры цифровой грамотности современного учителя, а также существующие профессиональные дефициты и установки, затрудняющие развитие цифровых технологий в школе:

- недостаточность знаний в сфере развития цифровых технологий и новых ресурсов;
- низкая эффективность использования новейших технологий и технических устройств в образовательном процессе;
- отрицательное отношении к средствам связи и иным техническими устройствам, обеспечивающим новое качество жизни современного человека.

Переход к цифровому образовательному процессу существенно трансформирует профессиональную деятельность учителя. При этом различные роли современного педагога могут комбинироваться, расширяя и трансформируя традиционное содержание профессиональной деятельности, создавая новые профессии, востребованные цифровым образовательным процессом. Цифровая трансформация образования рассматривается как

комплексное переосмысление образовательной деятельности на основе уникальных возможностей цифровых технологий, в контексте кардинальных изменений экономики, социальной сферы, бизнеса, при этом является необходимым условием развития российского образовательного пространства в условиях перехода к цифровой экономике. В цифровом образовании всё более востребованными становятся универсальные профессионалы, имеющие опыт участия в различных проектах и ведущие активную деятельность с использованием цифровых технологий в разных ролях. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения, основные аспекты которой легко масштабируются на всю систему образования, рассматривает следующие ведущие функции педагога в условиях цифровизации:

- проектирование форм, методов обучения, рабочих материалов и оценочных средств для создания локальной образовательной среды учебного курса, насыщенной развивающими возможностями;
- проектирование сценариев учебных занятий на основе многообразных, динамических форм организации учебной деятельности и оптимальной последовательности использования цифровых и нецифровых технологий;
- организация индивидуальной и командной (в том числе самостоятельной, проектной, сетевой) деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде;
- проектирование и организация ситуаций образовательно значимой коммуникации (в том числе с использованием сетевой коммуникации);
- организация рефлексивных обсуждений личностно значимого опыта;
- формирование и развитие критического мышления в процессе поиска и отбора информации в цифровой среде;
- управление учебной мотивацией обучающихся, в том числе при работе с группой, с использованием инструментов фасилитации, а также в качестве

носителя ролевых образов «успешного взрослого» и «успешного профессионала»;

– интеграция различных жизненных пространств цифрового поколения – виртуального и реального, сопровождение развития обучающегося в реальном социальном и профессиональном мире;

– постоянное конструктивное взаимодействие с другими педагогами, работающими с тем же обучающимся (учебной группой, проектной командой и т. п.).

Современный учитель должен уметь ориентироваться в современных информационных ресурсах и технологиях, знать ориентиры и увлечения современных школьников и, конечно же, понимать, на что ориентировать новое поколение, должен уметь сочетать в себе при сохранении традиционной роли преподавателя и новые, отвечающие на современные запросы, такие как модератор, разработчик образовательных траекторий, тьютор, организатор проектного обучения, координатор образовательной онлайн-платформы, ментор стартапов, игромастер, игропедагог, тренер по майнд-фитнесу, разработчик инструментов обучения состоянием сознания. Таким образом, в структуре профессиональных компетенций современного педагога необходимо выделить следующие ключевые положения цифровой грамотности, определяющие новое качество учителя цифрового будущего:

– эффективное использование новых цифровых технологий (интерактивных средств обработки информации, мобильных технологий, электронных ресурсов, средств цифровой коммуникации);

– эффективная ориентация в Интернете, умение искать и обрабатывать новые знания, различные формы и виды данных, необходимые сведения и информацию;

– умение создавать новый образовательный контент, интерактивный учебный материал в цифровой среде;

– умение работать с новым поколением.

Именно эти ключевые компетенции и определяют требования к информационной, компьютерной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности и отношению к технологическим инновациям современного педагога на ближайшие годы. Новые роли современного учителя требуют развития универсальных компетенций, новых профессиональных навыков, формирующих цифровую грамотность в целом. При этом новые цифровые технологии становятся ключевым элементом успешной работы современного педагога и обязательным элементом в ближайшем будущем при освоении новых ролей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: практ. рекомендации / авт.-сост. М.А.Пинская, А.М.Михайлова. – М.: Корпорация «Российский учебник», 2019. -76 с.
2. Колыхматов В. И. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. – 135 с.
4. Аношкина, В. Л. Образование. Инновации. Будущее. (Методологические и социокультурные проблемы). Ростов-на-Дону; 2023 г.
5. Колыхматов В. И. Образование будущего: технологии цифровизации // Современное образование: содержание, технологии, качество. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. – С. 12–15.

ALISHER NAVOIY HIKMATLARINING BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDAGI AHAMIYATI

Ishonxanova Iroda Abduvaxitovna

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU dotsenti,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida Alisher Navoiy hikmatli so‘zlarini o‘rganilishi masalasi ko‘tarilgan. O‘quvchilarni g‘azal mulkining sultoni hisoblangan shoirimizning hayotiy xulosalari bilan tanishtirish muhimligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: darslik, hikmatlar, izoh, bahs-munozara, ta‘lim va tarbiya, hayot tajribasi, xulosa, maslahat, nasihat.

Аннотация. В статье поднимается вопрос изучения мудрых изречений Алишера Навои в средних школах. Высказывается мнение о важности знакомства учащихся с жизненными выводами нашего поэта, считающегося султаном газели.

Ключевые слова: учебник, мудрость, объяснение, дискуссия, образование и воспитание, жизненный опыт, вывод, совет, наставление.

Abstract. This article analyses the issue of studying Alisher Navoi's wise sayings in secondary schools. It emphasizes the importance of familiarizing students with the life lessons of